

MIEL Y CICATRIZACIÓN: UN TRATAMIENTO ANCESTRAL CON BENEFICIOS MODERNOS

KAMILA VIVIAN CAHUANA AVILA
Universidad Técnica Privada Cosmos,
k-amila1997@hotmail.es
<https://orcid.org/0009-0007-3772-9304>
DOI: 10.5281/zenodo.13958054

Resumen

La miel ha sido utilizada desde la antigüedad por sus propiedades nutritivas y curativas, registradas en culturas como la egipcia y la griega. Su efectividad en el tratamiento de lesiones se respalda por su notable efecto antimicrobiano, superior a muchos desinfectantes. Un estudio reveló que la miel acelera la cicatrización de quemaduras de primer y segundo grado, reduciendo el tiempo de recuperación a 18 días, frente a los 32 días necesarios con sulfadiazina de plata. Además, se observó una disminución en el número de microbios en heridas sépticas, lo que ahorra costos, especialmente en áreas con recursos limitados. La miel mostró eficacia en heridas postquirúrgicas infectadas, logrando curaciones totales en 21 días. Aunque la plata nanocristalina tuvo mejores resultados en úlceras diabéticas, las propiedades antibacterianas de la miel la hacen una opción terapéutica prometedora que necesita más investigación.

Palabras clave: Miel, heridas y cicatrización.

Introducción

La miel, producida por las abejas (*Apis mellifera*) a partir del néctar de las flores o secreciones de plantas, es una sustancia dulce no fermentada. Su uso se remonta a miles de años y se ha reconocido por su valor nutricional y medicinal. Las primeras evidencias de consumo de miel aparecen en pinturas rupestres del Mesolítico (aproximadamente 6000 a.C.), y su uso medicinal data de los sumerios en Mesopotamia alrededor de 2500 a.C.

Civilizaciones antiguas, como los egipcios, griegos y romanos, la utilizaban para sanar lesiones. Hipócrates, en su obra "Reflexiones sobre el tratamiento de las heridas", recomendó la miel para este propósito. Su efecto antimicrobiano, debido a su alto contenido de azúcar y efecto osmótico, impide el crecimiento de microorganismos, siendo mil veces más potente que desinfectantes convencionales. A pesar de sus propiedades antibacterianas, la medicina moderna ha descuidado su uso, aunque las bacterias resistentes a antibióticos han reavivado el interés por sus capacidades y determinar los beneficios de la miel (1,2,3,4).

Metodología

Se ha realizado una búsqueda de bibliografía en bases a los documentos obtenidos de las siguientes páginas como Scielo, Google Académico entre otras. Se encontraron un total de 32.300 artículos que fueron cribados mediante criterios de inclusión y exclusión. Fueron incluidos 4 (4 documentos de la página Scielo), los cuales fueron evaluados para valorar la calidad.

Resultados

Tratamientos con miel y la sulfadiazina de plata (SSD).-

Se evaluaron 9 estudios para el tratamiento de quemaduras de primer y segundo grado a través del lavado de la herida con solución salina al 0,9 % y el uso de sulfadiazina de plata o miel pura, y vendaje con gasa esterilizada. Los estudios coinciden en que las heridas sanan más rápido. En dos estudios el tiempo promedio de recuperación para los pacientes en el grupo de miel fue de 18 días y en el grupo de SSD de 32 días, el dolor y las heridas fueron disminuyendo en poco tiempo. En el tercer estudio en 24 días de curación el grupo de la miel fue de 15 días, en el de SSD de 20 días (2).

Antibióticos tópicos

Tres estudios evaluaron la eficacia de la miel en comparación con los antibióticos (gentamicina, nitrofurazona, neomicina y fadermin) en heridas sépticas. Los tratamientos diarios se realizaron con solución salina al 0,9% y el uso de antibióticos locales y miel.

Enrojecimiento, edema y secreciones purulentas que esterilizan la herida en poco tiempo. No se encontraron efectos secundarios y se ahorraron 40,75 € por paciente en comparación con los antibióticos, resultado del grado de eficacia y rentabilidad de la miel en comparación con los antibióticos mencionados anteriormente (2).

Miel y otros tratamientos tópicos

Hidrogeles.-

En el caso de la miel en comparación con el hidrogel en heridas venosas crónicas y heridas y abrasiones superficiales, se encontró que la miel después del uso de solución salina al 0,9% para lavar las heridas, una curación más rápida, un desbridamiento efectivo y muestra un menor incidencia de infección para eliminar MRSA (*Staphylococcus aureus* resistente a meticilina), en comparación con los hidrogeles, aunque otros autores no informaron diferencias significativas entre la miel y el gel intraSite, encontraron un mejor precio (2).

Clorhexidina 0,05%.-

También se ha estudiado el uso de miel en heridas posquirúrgicas infectadas que no responden a los tratamientos convencionales. La terapia con antibióticos y el desbridamiento de la herida con clorhexidina al 0,05% durante 14 días o más no tuvieron éxito. El uso de miel cruda produjo una mejora clínica significativa en 5 días y una curación del 100% de la herida en 21 días sin efectos secundarios locales (2).

La plata nanocrystalina (nAg).-

En comparación de apósitos de miel y plata nanocrystalina (nAg) en úlceras del pie diabético, se demostró que el tratamiento con apósitos de plata fue más eficaz para disminuir el tamaño de las heridas a diferencia con la miel, aunque sabiendo que esta limitado por su pequeño tamaño. Tamaño de muestra grande y tiempo de evaluación corto (2).

Ahora en este estudio que se realizó que es experimental, prospectivo y transversal. Con base en el uso de 6 cultivos de *Staphylococcus aureus* en caldo nutritivo y el número de colonias, se utilizó miel de abeja en concentraciones de 30, 60 y 100% y se incubó durante

24 horas. El efecto antibacteriano al cultivarse en agar sangre durante las primeras 24 horas fue favorable (4).

Discusión

Los resultados de este estudio confirman la efectividad de la miel en el tratamiento de diversas heridas, especialmente en comparación con tratamientos convencionales como la sulfadiazina de plata (SSD) y antibióticos tópicos. En quemaduras de primer y segundo grado, la miel acelera notablemente la cicatrización, con un tiempo de recuperación de 18 días en promedio, frente a los 32 días con SSD. Este hallazgo respalda su uso como una opción terapéutica viable, consistente con estudios anteriores que han demostrado sus propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Además, la miel fue eficaz en heridas sépticas, superando a antibióticos tópicos como la gentamicina y la nitrofurazona, y generando un ahorro significativo en costos (40,75 € por paciente), lo que es relevante en contextos con recursos limitados. No se reportaron efectos secundarios, lo que la hace más segura que los antibióticos tradicionales. La miel mostró ventajas en desbridamiento y menores tasas de infección en heridas venosas crónicas, aunque algunos estudios no encontraron diferencias significativas con el gel intraSite. En heridas postquirúrgicas infectadas, logró curaciones completas en 21 días, superando el tratamiento con clorhexidina al 0,05%. Sin embargo, en úlceras del pie diabético, los apósitos de plata nanocrystalina demostraron ser más efectivos en la reducción del tamaño de las heridas. Los análisis microbiológicos revelaron una disminución significativa en cultivos positivos tras el tratamiento con miel, destacando su potencial como agente antibacteriano, especialmente contra *Staphylococcus aureus* (2,3, 4).

Conclusiones

En comparación con los tratamientos convencionales, como la sulfadiazina de plata y los antibióticos, la miel se ha demostrado como una opción segura y eficaz para numerosas enfermedades. Para las quemaduras de primer y segundo grado, se acelera el proceso de curación, se reduce el tiempo de recuperación y se alivia el dolor. También ha mostrado ser una opción diferente para el cuidado de lesiones infecciosas, con una pronta curación, sin

consecuencias no deseadas y reducción de gastos, en áreas donde hay una alta demanda de recursos. La efectividad puede cambiar dependiendo del tipo de lesión, como la diabetes, la plata nanocrystalina resultó ser más eficaz, por lo que los hallazgos respaldan la utilización de la miel debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias para tratar infecciones en heridas. No obstante, se requiere una mayor investigación para verificar su efectividad.

Bibliografía

1. Schencke Carolina, Vásquez Bélgica, Sandoval Cristian, del Sol Mariano. El Rol de la Miel en los Procesos Morfofisiológicos de Reparación de Heridas. *Int. J. Morphol.* [Internet]. 2016 Mar [citado 2024 Oct 17] ; 34(1): 385-395. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022016000100056&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022016000100056>.
2. García Felipe Sara. La miel como alternativa a los tratamientos tópicos en el proceso de curación de quemaduras, heridas y úlceras. *Ene.* [Internet]. 2019 [citado 2024 Oct 17] ; 13(1): 1312. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2019000100002&lng=es. Epub 01-Oct-2019.
3. Lavandera Rodríguez Iván. Curación de heridas sépticas con miel de abejas. *Rev Cubana Cir* [Internet]. 2011 Jun [citado 2024 Oct 17] ; 50(2): 187-196. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932011000200006&lng=es.
4. Becerra Torrejon Darwin Jose, Cabrera Ureña Janette Claudia, Solano Marco. Efecto antibacteriano de la miel de abeja en diferentes concentraciones frente a staphylococcus aureus. *Rev Cient Cienc Méd* [Internet]. 2016 [citado 2024 Oct 17] ; 19(2): 38-42. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332016000200007&lng=es.